

Ali məktəblərdə fənlərarası inteqrasiya yolu ilə tələbələrdə vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin formalaşdırılması

Günay Nağıyeva

Naxçıvan Dövlət Universiteti, müəllim

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, doktorant

gunaynaghieva1995@gmail.com

Xülasə

Ali məktəblərdə pedaqoji elmlərin tədrisi zamanı fənlərarası inteqrasiyadan istifadə etməklə tələbələrdə vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin formalaşdırılması mühüm pedaqoji və psixoloji əhəmiyyət kəsb edir. “Pedaqogika”, “Məktəb pedaqogikası”, “Azərbaycan xalq pedaqogikası”, “Sosial pedaqogika” kimi fənlərin tədrisi zamanı digər humanitar fənlərlə, xüsusilə də ədəbiyyat, tarix, folklor və vətənpərvərlik ruhunda olan həyat faktları ilə inteqrasiya, tələbələrdə milli-mənəvi dəyərlərin aşılmasına və vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşmasına geniş imkan yaradır. Müəllimlərin mühazirə və seminar dərslərində ədəbi-bədii nümunələrə, atalar sözlərinə, folklor elementlərinə və real qəhrəmanlıq hadisələrinə istinad etməsi, tələbələrə vətəndaşlıq məsuliyyətini və vətənə bağlılıq hissini daha dərindən mənimsətməyə kömək edir. Abbas Səhhətın, Mübariz İbrahimovun və digər şəhidlərimizin həyat və mübarizə nümunələri tələbələr üçün ilhamverici faktlar kimi təqdim olunur. Bununla yanaşı, Qarabağ müharibəsi və erməni təcavüzkarlığı haqqında real faktların paylaşılması tələbələrdə milli kimlik və tarixi yaddaşın formalaşmasına xidmət edir. İnteqrasiya əsasında təqdim edilən bu nümunələr, yalnız vətəndaşlıq tərbiyəsini deyil, həm də ziyalılıq, əxlaqi-mənəvi dəyərlər, milli şüur və dövlətçilik ruhu kimi keyfiyyətlərin formalaşmasına yönəlib. Müxtəlif fənlərin qarşılıqlı əlaqəsi və həyatla inteqrasiyası nəticəsində tələbələrdə şəxsiyyətyönümlü, informasiya yönümlü, sosial məsuliyyətli və milli-mənəvi dəyərlərə sadıq vətəndaş obrazı yaradılır. Nəticə etibarilə, ali məktəblərdə pedaqoji fənlərin inteqrativ əsasda tədrisi, tək-cə nəzəri biliklərin deyil, həm də praktik və milli-mənəvi dəyərlərin formalaşmasında effektiv vasitədir. Bu metod tələbələrin şəxsiyyət kimi formalaşmasına və cəmiyyətə layiqli vətəndaş kimi yetişməsinə şərait yaradır.

Açar sözlər: tələbə, vətəndaşlıq, fənlərarası inteqrasiya, tərbiyə

Abstract

Forming citizenship qualities in students through interdisciplinary integration during the teaching of pedagogical sciences in higher education institutions is of great pedagogical and psychological importance. Integration with other humanitarian subjects, especially literature, history, folklore and patriotic life facts during the teaching of subjects such as “Pedagogy”, “School Pedagogy”, “Azerbaijani Folk Pedagogy”, “Social Pedagogy”, creates ample opportunities for instilling national and spiritual values in students and forming a civic position. Teachers’ reference to literary and artistic examples, proverbs, folklore elements and real heroic events in lectures and seminar classes helps students to more deeply assimilate civic responsibility and a sense of attachment to the homeland. Examples of the lives and struggles of Abbas Sahhat, Mubariz Ibrahimov and other martyrs are presented as inspiring facts for students. At the same time, sharing real facts about the Karabakh war and Armenian aggression serves to form national identity and historical memory in students. These examples, presented on the basis of integration, are aimed not only at civic education, but also at the formation of qualities such as intelligence, moral and spiritual values, national consciousness and the spirit of statehood. As a result of the interaction of various subjects and their integration with life, an image of a personality-oriented, information-oriented, socially responsible and loyal citizen to national and spiritual values is created in students. As a result, teaching pedagogical subjects on an integrative basis in higher education institutions is an effective means of forming not only theoretical knowledge, but also practical and national and spiritual values. This method creates conditions for the formation of students as personalities and their upbringing as worthy citizens of society.

Keywords: student, citizenship, interdisciplinary integration, education

Giriş

Ali məktəblərin müəllim hazırlığı işini həyata keçirən fakültələrdə pedaqoji elmin bir sıra növləri üzrə mühazirə və seminar məşğələləri həyata keçirilir. Hansı ki, bu fənlər içərisində “Pedaqogika”, “Məktəb pedaqogikası”, “Müqayisəli pedaqogika”, “Korreksiya pedaqogikası”, “Azərbaycan xalq pedaqogikası”, “Ailə pedaqogikası”, “Sosial pedaqogika”, “İdman pedaqogikası” və bu kimi digər fənlər tədris olunur. Əsas məqsəd isə gələcək müəllimlərə pedaqoji elmlər sistemində mövcud olanlarla bağlı biliklər verilsin. Hansı ki, bu biliklər içərisində pedaqogikanın digər fənlərlə inteqrasiyası və bu inteqrasiya prosesində tələbələrə

vətəndaşlıq keyfiyyətinin aşılınması üçün geniş imkanlar mövcuddur. Belə imkanlardan istifadə etməyin formalarını düzgün müəyyənləşdirməklə haqqında danışılan problemin müvəffəqiyyətli həllinə nail olmaq olar. Burada fənn müəlliminin öz kompetensiyalarından yerli yerində istifadə etməsi isə daha faydalı sayılır. Ona görə ki, “Pedaqogika”nın tədrisi prosesində hər hansı bir mövzu ilə bağlı müzakirələr aparanda müəllimin ədəbi-bədii materiallara istinad etməsi onun aparacağı müqayisənin əsasını təşkil edir.

Məlum olduğu üzrə “Pedaqogika”nın “Tərbiyəşünaslıq” bölməsindəki vətənpərvərlik tərbiyəsi ilə bağlı aparılan müzakirələrdə ədəbi-bədii materiallara istinad etməklə tələbələrdə vətəndaşlıq keyfiyyətinin formalaşmasına dinamik təsir göstərən poetik nümunələrdən istifadə etməsi də faydalı sayılır. Bu zaman müəllimin öz kompetensiya imkanlarından faydalanaraq poetik nümunələrə istinad etməsi onun tələbələrə vətəndaşlıq keyfiyyətləri aşılmasına bir növ şərait yaratmış olur. Ona görə də fənn müəllimi vətənpərvərlik tərbiyəsini daha çox, daha yüksək səviyyədə formalaşdıran poetik nümunələrdən yararlanmalıdır.

Abbas Səhhətın vətənə həsr etdiyi bir poetik nümunədən də tərbiyə mövzusunun müzakirəsi zəminində istifadə etmək faydalıdır. Yaxından diqqət etsək, şair bu poetik nümunədə vətən sözünü üç dəfə təkrar edir. Qeyd etdiyimiz kimi bu, təkrar yox təkrirdir. Yəni hər sözün, hər anlayışın öz mənası, yaxud məna çalarları vardır. Diqqət edək:

Könlümün sevgili məhbubi mənim,

Vətənimdir, vətənimdir, vətənim.

Bu misraları ən yüksək vətənpərvərlik nümunəsi kimi təqdim edən şair, heç şübhəsiz vətəni əcdadımızın mədfəni, övladlarımızın məskəni və uğrunda ölməyə hazır olduğumuz diyarımızdır.

Metodologiya və tədqiqatın obyektı

Tədqiqatın obyektı ali məktəblərdə pedaqoji fənlərin tədrisi zamanı ədəbiyyat və folklorla inteqrasiyanın tələbələrdə vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin formalaşmasına təsiridir. Bu inteqrasiya prosesində “Pedaqogika” fənninin “Ədəbiyyat” və digər humanitar fənlərlə əlaqələndirilməsi, tələbələrin milli-mənəvi dəyərlərə bağlılığını gücləndirmək üçün mühüm metodik vasitə kimi çıxış edir.

Folklor nümunələrindən olan atalar sözləri, laylalar, ağılar, məsəllər və digər bədii ifadələr, müəzərə və seminar dərslərində istifadə olunmaqla tələbələr in mənəvi dünyasına təsir göstərir və onların ziyalılıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edir. Məsələn, “Ot kökü üstündə bitər” kimi ifadələr vasitəsilə tələbələrə mənəvi və tarixi köklərin əhəmiyyəti izah olunur.

Ziyalılıq anlayışı yalnız elmi biliklərlə məhdudlaşmır; bu, həm də milli və ümumbəşəri dəyərlərə sadiqlik və bu dəyərlərlə davranış modellərinin formalaşdırılması ilə bağlıdır. Bu baxımdan, pedaqoji təlimdə istifadə olunan ədəbi-bədii nümunələr tələbələr in həm ziyalılıq, həm də vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin inkişafına yönəlir.

Qarabağ müharibəsi qəhrəmanlarının, xüsusilə Mübariz İbrahimovun həyat yolunun təlim prosesinə inteqrasiyası tələbələr də vətənpərvərlik, fədakarlıq və milli kimlik hissənin formalaşmasında güclü pedaqoji təsirə malikdir. Onun son döyüşə hazırlıq səhnələri emosional və mənəvi zənginlik baxımından didaktik material kimi istifadə oluna bilər.

Bundan əlavə, Naxçıvanın müdafiə gücü və Günnüt əməliyyatı kontekstində Ulu Öndər Heydər Əliyevin ordu quruculuğu siyasətinin uğurları tələbələrə milli təhlükəsizlik və dövlətçilik ideologiyasının aşılınması baxımından təqdim olunur. Naxçıvanın strateji və təbii sərvətləri, onun milli irsimizdəki yeri və qorunması məsələləri də vətəndaşlıq şüurunun formalaşmasında mühüm rol oynayır.

Nəticə etibarilə, pedaqoji fənlərin ədəbi və tarixi materiallarla inteqrasiyası tələbələr in vətəndaşlıq, mənəvi məsuliyyət və dövlətçilik ideologiyasına bağlılıq kimi keyfiyyətlərinin inkişafında effektiv metodoloji yanaşma kimi çıxış edir.

Nəticələr və müzakirə

Göründüyü kimi erməni təcavüzünə qarşı əsgərlərimizlə, sərhədcilərimizlə bağlı məlumatların tələbələrə çatdırılması onların vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasını təmin edən amillərdən hesab olunur. Belə amillərin inteqrasiya prosesində nəzərə alınması ən mühüm amillərdən biri kimi dəyərləndirilir.

Belə informasiyaların tələbələrə çatdırılması onlarda daha güclü vətənpərvərlik, yurdsevərlik, ən ümdəsi ən sağlam vətəndaşlıq duyğularını artırmış olur. Ona görə ali məktəblərdə hər mühazirə və seminar məşğələlərində təxminən 3-4 dəqiqəni belə məlumatların tələbələrə aramla, təmkinlə, eləcə də yüksək vətənpərvərlik hissləri ilə çatdırmaq lazımdır [8] .

Erməni faşizminin törətdiyi vəhşiliklərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, yalnız siyasi və diplomatik müstəvidə deyil, həm də təhsil sistemində mühüm yer tutmalıdır. Bu kontekstdə pedaqoji fənlərin humanitar fənlərlə inteqrasiyası çərçivəsində Qarabağ müharibəsi ilə bağlı real faktların tələbələrə təqdim olunması, onların vətəndaşlıq şüurunun formalaşmasında və milli kimliyə bağlılığının gücləndirilməsində əvəzsiz rol oynayır.

Prezidentin tapşırığı ilə diplomatik korpus nümayəndələrinin işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərləri təşkil olunur və erməni vandalizmi yerində sənədləşdirilir. Bu səfərlər, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini bölgədə baş vermiş insanlıq əleyhinə cinayətlərə yönəltmək məqsədi daşıyır. Bu faktların pedaqoji təlim prosesinə daxil edilməsi, tələbələrə yalnız tarixi bilik vermir, həm də onların milli məsuliyyət hissini gücləndirir.

Pedaqoji təmayüllü ali məktəblərdə tədris olunan “Pedaqogika”, “Azərbaycan xalq pedaqogikası”, “Sosial pedaqogika” və digər fənlərin ədəbiyyat, tarix, hüquq və politologiya kimi sahələrlə inteqrasiyası çərçivəsində bu tipli məlumatların təqdim olunması mütəmadi şəkildə təşkil edilməlidir. Bu, tələbələrin həm intellektual inkişafına, həm də mənəvi formalaşmasına xidmət edir.

İkinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində yaranmış yeni geosiyasi reallıqlar, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası və işğaldan azad olunmuş torpaqlarda həyata keçirilən bərpa və quruculuq işləri, pedaqoji təlimin mühüm komponentinə çevrilməlidir. Prezidentin Füzuli və Ağdam şəhərlərinə səfəri zamanı verdiyi bəyanatlar, Qarabağın yenidən dirçəldilməsi və vətəndaşların doğma yurda qayıtması üçün dövlətin gördüyü tədbirlər, tələbələrə dövlətçilik ideologiyasının praktiki təzahürü kimi təqdim oluna bilər.

Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun çəkilməsi, Suqovuşan və Talış kəndlərinə gedən tarixi yolların bərpası, Ağdam və Şuşa məscidlərində azan səsinin yenidən eşidilməsi, “Qarabağ şikəstəsi”nin doğma torpaqlarda səslənməsi, yalnız fiziki bərpa deyil, həm də mənəvi dirçəlişin

göstəricisidir. Bu hadisələr, pədaqoji təlimdə istifadə olunacaq yüksək didaktik və tərbiyəvi dəyərə malik nümunələrdir.

Bu cür faktların tədris prosesinə inteqrasiyası tələbələrdə aşağıdakı keyfiyyətlərin formalaşmasına xidmət edir:

- Tarixi yaddaşın gücləndirilməsi
- Milli kimliyə və vətənə bağlılıq
- Vətəndaşlıq məsuliyyəti və sosial şüur
- Dövlətçilik ideologiyasının dərk edilməsi
- Mənəvi və əxlaqi dəyərlərin inkişafı

Beləliklə, Qarabağ həqiqətlərinin pədaqoji fənlərin inteqrativ tədrisinə daxil edilməsi, gənclərin vətəndaşlıq şüurunun formalaşmasında, onların milli ideallara sadıq və cəmiyyətə faydalı fərdlər kimi yetişməsində mühüm elmi-pədaqoji əhəmiyyətə malikdir.

Nəticə

Pədaqoji fənlərin digər humanitar sahələrlə inteqrasiyası yalnız tədris prosesinin zənginləşdirilməsi ilə kifayətlənmir, eyni zamanda tələbələrin vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Bu tip məlumatlar, ədəbi-bədii nümunələr, tarixi faktlar, folklor elementləri və qəhrəmanlıq hadisələri, inteqrativ təlimin elmi-pədaqoji baxımdan səmərəli və məqsədyönlü olduğunu təsdiqləyir.

Xüsusilə Qarabağ müharibəsinin 44 gün ərzində qələbə ilə başa çatması faktı, dünya hərbi tarixində nadir hadisə kimi, tələbələrə milli qürur, vətənpərvərlik və dövlətçilik ideologiyasının aşılınması baxımından yüksək didaktik dəyərə malikdir. Bu cür faktların təlim prosesinə daxil edilməsi tələbələrin informasiya bazasının genişlənməsinə, şəxsiyyətyönümlü inkişafına və sosial məsuliyyət hissinin güclənməsinə şərait yaradır.

Ali təhsil müəssisələrində bu məlumatların tələbələrə təqdim olunması zəruri pədaqoji ehtiyac kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki bu yanaşma, gənclərin vətəndaşlıq şüurunun, milli

kimliyə bağlılığının və mənəvi dəyərlərə sadiqliyinin formalaşmasında effektiv metodoloji vasitədir.

Ədəbiyyat:

1. Xəlilov S.S. Həyatın özü və görünən üzü. Fəlsəfi və ədəbi-bədii publisistika. Bakı, “Nurlar” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2013
2. Sevinc Nuruqızı. Zəfər nəğməsi-Şuşa. Bakı. TEAS Press Nəşriyyat evi, 2022
3. Mürşüd İsmayılzadə. Zəfəri yaşayanlar, yaşadanlar. Bakı. TEAS, 2022
4. Camal Zeynaloğlu, Vətən müharibəsi və Vətəni yaşadanlar, Bakı, Günəş, 2021
5. Sadıqov F.B. Pedaqogika. Dərs vəsaiti / F.B. Sadıqov.- Bakı: Adiloğlu,-2012
6. Paşayev Ə.X., Rüstəmov F.A., “Pedaqogika”, Bakı, Çəşioğlu, 2002
7. www.muallim.edu.az/www.old/arxiv/2012/42/26.htm
8. Naghiyeva. G, The role of modern and patriotic Azerbaijani youth in various fields, Porta Universorum, Vol.1, No.3 (2025)
9. Гюнай Ясин Нагиева, Формирование гражданских качеств у студентов посредством использования межпредметной интеграции в преподавании педагогических наук, Modern Humanities Success/успехи гуманитарных наук №2, 2025